

GESTAÇÃO NA ADOLESCÊNCIA: DIREITOS E CUIDADOS

ORGANIZADORES

**Karla Letícia de Araújo
Nogueira**

Helga Midori

Airton Cardoso Cançado

NUDECA

Núcleo Especializado de Promoção
e Defesa dos Direitos da Criança e
Adolescente

AGRADECIMENTOS

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO	3
1. RISCOS DA GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA	5
2. COMO EVITAR A GRAVIDEZ INDESEJADA	6
3. ENGRAVIDEI E AGORA?	9
4. QUANDO E ONDE COMEÇAR O PRÉ-NATAL?	10
5. DIREITOS DA GESTANTE ADOLESCENTE	12
5.1 DIREITO À EDUCAÇÃO	12
5.2 DIREITOS TRABALHISTAS	13
5.3 DIREITOS SOCIAIS	18
5.4 DIREITOS A SERVIÇOS DE SAÚDE	21
5.5 DIREITOS DA MÃE PRIVADA DE LIBERDADE	26
5.6 DIREITO AO INTERROMPIMENTO DA GESTAÇÃO	27
6 DIREITO A EXAMES DO BEBÊ RECÉM-NASCIDO	29
LINKS ÚTEIS	30
BIBLIOGRAFIA	31

APRESENTAÇÃO

Entre os anos de 2011 e 2016, 3,2 milhões de adolescentes foram mães no Brasil. Apesar de a maioria dessas adolescentes estar no grupo etário de 15 a 19 anos (95%), as pesquisas registraram que 162.853 meninas estavam na faixa etária de 10 a 14 anos (BRASIL, 2018, p. 248). A gravidez na adolescência também é um fenômeno que repercute no Estado do Tocantins. Segundo dados do Integra Saúde Tocantins (TOCANTINS, 2022), foram registrados, no ano de 2022, 3.315 partos no Estado do Tocantins. Desses, 552 (16,6%) foram de gestantes adolescentes, sendo que 27 adolescentes possuíam menos de 14 anos.

Ressalte-se que a adolescência é um período da vida humana repleto de alterações no âmbito físico, psíquico, estético e social, sendo marcada pela transição da infância para a vida adulta. A gravidez nesta fase representa um marco na vida da gestante, cujos efeitos irão – ao menos, em tese – impactar no processo de amadurecimento e na construção do seu futuro. Ora, muitas vezes a adolescente pode não ter a maturidade biológica, psicológica e socioeconômica para prover suas próprias necessidades e as da criança que irá nascer.

Acrescente-se que, relatórios da OMS também evidenciam que adolescentes grávidas enfrentam maiores riscos de endometrite puerperal, eclâmpsia, e infecções sistêmicas do que as mulheres de 20 a 24 anos (OMS, 2020). As complicações na gravidez e no parto são a principal causa de morte entre meninas de 15 a 19 anos em todo o mundo (OMS, 2019).

Diante desse quadro, disponibilizar aos adolescentes e seus familiares informações de fácil acesso e confiáveis é importante nessa fase delicada da vida. O acesso à informação é uma das ferramentas necessárias para que a mãe adolescente possa construir o seu projeto de vida com autonomia, exigir seus direitos e exercer os seus deveres como mãe.

A vida sexual tem iniciado cada dia mais cedo e a busca de informações vem se tornando extremamente necessária. Todas as informações que ajudem o adolescente a não viver uma gravidez não desejada e não planejada são de fundamental relevância.

A gestação na adolescência acarretará diversos desafios, descobertas e dúvidas. Nesse momento a gestante necessita de apoio familiar e do companheiro para vivenciar essa nova fase de forma mais leve. Mesmo esse apoio sendo inexistente, a adolescente deve ter ciência de que pode buscar ajuda nas Unidades Básicas de Saúde e em outros órgãos públicos em busca dos seus direitos.

Foi pensando em você, gestante adolescente, no seu parceiro e nos seus familiares que preparamos esta cartilha que procura informar sobre os principais direitos das adolescentes grávidas e os cuidados básicos que devem ter no pré-natal e pós-parto. Porém, antes de falarmos em gestação na adolescência, é de fundamental importância falarmos sobre a prevenção.

Sabemos que toda a complexidade envolvida nesta fase da vida não cabe neste material e que, talvez, você tenha outras questões que não estejam respondidas aqui, mas incluímos alguns links de órgãos e Instituições que poderão sanar eventuais dúvidas.

[Aproveite a leitura da cartilha!](#)

1. RISCOS DA GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA

EVASÃO ESCOLAR

MORTALIDADE MATERNA

NASCIMENTO PREMATURO

ABORTO NATURAL

RISCOS À SAÚDE:
EXEMPLO: RUPTURA DO COLO DO ÚTERO

2. COMO EVITAR A GRAVIDEZ INDESEJADA

No Brasil, vários métodos para evitar uma gestação indesejada são ofertados gratuitamente pelo SUS. Podemos citar: a pílula combinada, anticoncepcional injetável, dispositivo intrauterino (DIU), diafragma, “pílula do dia seguinte” e minipílula. Além disso, existem os preservativos, importantes porque, além de evitar a gravidez, protegem de doenças que são transmitidas através da relação sexual (DSTs).

Lembrando que a escolha do melhor método para você deve ser feita com orientação do seu ginecologista, pois cada método possui vantagens e desvantagens. De qualquer forma, o uso da camisinha é sempre recomendado, pois é o método que previne não apenas a gravidez, mas também as doenças sexualmente transmissíveis (DSTs).

- **ATENÇÃO! Não precisa ter receio em consultar um médico. De acordo com o artigo 103 do Código de Ética Médica, é vedado ao médico: “Revelar segredo profissional referente a paciente menor de idade, inclusive a seus pais ou responsáveis legais, desde que o menor tenha capacidade de avaliar seu problema e de conduzir-se por seus próprios meios para solucioná-lo, salvo quando a não revelação possa acarretar danos ao paciente”.**

Veja de forma detalhada alguns métodos que podem ser utilizados como forma de prevenção:

MÉTODOS CONTRACEPTIVOS

1 Camisinha masculina e feminina: evita a gravidez e previne doenças sexualmente transmissíveis como a AIDS. Esse método deve ser utilizado em todas as relações sexuais por ser o único que previne DST's. As camisinhas são dispositivos descartáveis que funcionam como uma barreira, impedindo a passagem dos espermatozoides. Elas não devem ser reutilizadas e nem usadas duas ao mesmo tempo por risco de rompimento por atrito.

3 Pílula do "dia seguinte": esse método não deve ser usado com frequência, pois foi desenvolvido para emergência como: ruptura da camisinha, esquecimento do uso da pílula ou estupro. Deve ser utilizada até 72 horas após a relação sexual desprotegida.

2 Pílula anticoncepcional: São hormônios que inibem a ovulação. Exemplos de pílulas: Pílula de progesterona – é um anticoncepcional oral feito apenas de progesterona. Tem poucas contra indicações e pode ser utilizada em mulheres que estão amamentando. Seu uso deve ser iniciado seis semanas após o parto. Pílula combinada – Possuem dois hormônios: estrogênio e progesterona. Devem ser tomadas todo dia no mesmo horário

4 Diafragma vaginal: Esse copinho de borracha, em formato cúpula, que pode ser inserido até 24 horas antes da relação. Seu uso impede a entrada dos espermatozoides no útero. Uma das vantagens desse método contraceptivo é que ele pode ser retirado e reutilizado quantas vezes for necessária no período de dois anos.

5

DIU: são dispositivos flexíveis e em formato de T utilizados dentro do útero, colocado pelo médico. Tipos de DIU:

- **DIU de cobre:** Feito com um fio ou cilindro de cobre, possuem a vantagem de não liberarem hormônio. Funcionam liberando componentes químicos que criam um ambiente hostil para os espermatozoides e, conseqüentemente, dificultam a fecundação. Nos raros casos em que o espermatozoide consegue ultrapassar esta barreira, o DIU de cobre também impede a implantação do ovo fecundado no útero. Possui a vantagem de não ter os efeitos colaterais dos hormônios, mas pode causar cólicas menstruais e aumentar o ciclo ou o fluxo.
- **DIU de progesterona:** Nesse método o dispositivo libera, de forma controlada, doses baixas de progesterona. Com essa liberação, o muco do colo uterino se torna espesso e o endométrio fica bem fino, impedindo a chegada dos espermatozoides ao óvulo. Reduz a menstruação e alivia as cólicas. Beneficia as mulheres com endometriose.

Lembre-se que a busca por informação nas unidades de saúde é fundamental para o uso correto de cada um dos métodos citados. Cada indivíduo tem suas características e peculiaridades e a orientação e prescrição de um profissional de saúde se faz necessária em muitos casos.

3. ENGRAVIDEI E AGORA?

9

ATENÇÃO À ADOLESCENTE NO PRÉ-NATAL

O atraso menstrual está entre os principais motivos que levam a mulher a suspeitar da gravidez. Com o objetivo que captar a gravidez nas semanas iniciais e, conseqüentemente, iniciar o pré-natal com no início da gestação, Ministério da Saúde, incluiu o teste rápido de gravidez nos exames de rotina de pré-natal, que pode ser realizado na Unidade Básica de Saúde (UBS). Assim, toda mulher da área de abrangência da Unidade de Saúde com história de atraso menstrual de mais de 15 dias, deverá ser orientada pela equipe de saúde a realizar o Teste Rápido de Gravidez (TRG), que será solicitado pelo médico ou enfermeiro.

4. QUANDO E ONDE COMEÇAR O PRÉ-NATAL?

A Gestante deve procurar a unidade básica de saúde do SUS (UBS) mais próxima de sua residência, tão logo descubra a gravidez. A UBS é, portanto, a porta de entrada da gestante para iniciar o pré-natal pelo SUS, devendo:

- Realizar o diagnóstico de gravidez;
- Realizar consultas médicas e de enfermagem;
- Realizar consultas odontológicas;
- Solicitar os exames laboratoriais;
- Garantir os medicamentos básicos;
- Classificar o risco gestacional desde a 1ª consulta;
- Monitorar as gestantes de alto risco;
- Realizar as atividades educativas;
- Viabilizar a visita da gestante à maternidade.

Lembre-se: O acompanhamento de pré-natal assegurará o desenvolvimento saudável da gestação, diminuindo os riscos de para a mãe e o bebê.

O atendimento pré-natal e após o parto é realizado por uma equipe multiprofissional de saúde. As consultas podem ser realizadas pelo profissional médico ou de enfermagem, pois de acordo com o Decreto nº 94.406/87, o pré-natal de baixo risco pode ser acompanhado pelo (a) enfermeiro (a) que poderá solicitar exames de rotina e orientar tratamento conforme protocolo do serviço, bem como encaminhará as gestantes identificadas como de risco para consulta com o médico.

No pré-natal de risco habitual, em regra, ocorrem 6 consultas, sendo 1 no primeiro trimestre da gravidez, 2 no segundo trimestre e 3 no terceiro trimestre.

VACINAS DURANTE O PRÉ-NATAL

Vacina antitetânica: Protege a mãe e o bebê contra o tétano. Se você já foi vacinada contra o tétano, mas a última dose tem mais de 5 anos, deve tomar um reforço.

Vacina contra hepatite B: Se a mãe não for vacinada, deve tomar 3 doses para garantir sua proteção.

Vacina contra gripe.

ACOMPANHAMENTO ODONTOLÓGICO

A gestante apresenta maior probabilidade de desenvolver de problemas relacionados à saúde da boca, devido às alterações decorrentes da gestação. O tratamento odontológico poderá ser realizado em qualquer fase do período gestacional, sendo competência da unidade de saúde o encaminhamento das gestantes cadastradas para avaliação do odontologista. Não esqueça! Grávidas com doença na boca têm 7,5 vezes mais probabilidade de ter parto prematuro e o agravamento dessa condição pode ser um fator de risco para pré-eclâmpsia.

5.DIREITOS DA GESTANTE ADOLESCENTE

5.1 DIREITO À EDUCAÇÃO

- A estudante gestante poderá realizar as atividades escolares em sua moradia com orientação da escola a partir do oitavo mês de gestação e durante os três primeiros meses. O início e o término desse intervalo de tempo será determinado por meio de atestado médico apresentado à direção da escola.
- O tempo de repouso poderá ser estendido em: 14 dias antes e 14 dias depois do parto mediante atestado médico.
- Em qualquer caso, é garantido às estudantes gestante o direito à realização dos exames finais.

5.2 DIREITOS TRABALHISTAS

13

O trabalhador com idade a partir de 16 anos é garantido todos os direitos previstos na CLT e devidos a qualquer trabalhador.

DIREITO A AFASTAMENTO REMUNERADO

Se a gestação for considerada de risco, a grávida tem o direito de permanecer em repouso absoluto e com direito a receber um auxílio-doença. Nesse caso existe a necessidade de comprovação médica mediante atestado.

DIREITO A INTERVALO PARA AMAMENTAR

O art. 396 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) prevê expressamente que "para amamentar seu filho, inclusive se advindo de adoção, até que este complete 6 (seis) meses de idade, a mulher terá direito, durante a jornada de trabalho, a 2 (dois) descansos especiais de meia hora cada um".

Posso negociar este intervalo? É possível negociar diretamente com seu empregador, mediante documento escrito, sobre a forma como você usará os intervalos previstos em lei. Assim, por exemplo, é possível que você e a empresa acordem que você chegará no local de trabalho 30 minutos antes do horário normal, garantido, com isso, dois intervalos conforme estabelece a legislação. Essa possibilidade de negociação, está prevista na CLT, no § 2º, do artigo 396, que afirma que os descansos previstos podem ser definidos em acordo individual entre as partes.

O salário-maternidade é um auxílio pago pelo INSS, que é concedido à segurada que se afasta do trabalho em razão do nascimento de filho(a). Em regra, o salário-maternidade deve ser pago durante 120 dias, começando a ser pago entre 28 dias antes do parto e a data do parto (art. 71, caput, da Lei 8.213/91). O valor do salário-maternidade varia conforme a categoria da segurada, mas não pode ser menor que um salário-mínimo.

Para receber este benefício é preciso cumprir alguns requisitos:

- a) quantidade mínima de meses trabalhados (há exceções);
- b) estar no período de graça na data do nascimento do bebê, do aborto não criminoso, da adoção ou da guarda judicial.

A quantidade mínima de meses trabalhados para poder receber salário-maternidade varia conforme o tipo de atividade da desenvolvida pela mãe.

Em regra, para a segurada empregada (trabalha de carteira assinada), inclusive as domésticas, e as trabalhadoras avulsas (prestam serviços para empresas sem possuir vínculo empregatício, ou seja, sem carteira de trabalho assinada), não há exigência da carência, ou seja, de número mínimo de contribuição.

Já a contribuinte individual (aquela que trabalha por conta própria), a facultativa (mulher com mais de 16 anos que não possui renda própria, não exerce atividade remunerada e decide contribuir voluntariamente para a Previdência Social) e a especial (trabalhadora rural que exerce atividades de forma individual ou em regime de economia familiar), devem ter dez contribuições mensais.

Em caso de dúvida sobre o benefício acima indicado, você pode acessar o site <https://www.gov.br/pt-br/temas/meu-inss>. Dentro da plataforma possui um chat onde o beneficiário pode tirar as dúvidas ou ligar na Central de atendimento no número 135.

DIREITO A LICENÇA-MATERNIDADE

Toda gestante com carteira assinada tem o direito de 120 dias de licença. Esse período pode se estendido por 2 semanas antes ou depois dos 120 dias. No caso de o empregador fazer parte do Programa Empresa Cidadã, a licença será de 180 dias.

DIREITO À ESTABILIDADE

Não ser demitida enquanto estiver grávida e até cinco meses após o parto, antes disso apenas por justa causa.

DIREITOS DO PAI QUE TRABALHA

Conforme Lei 13.257/ 2016, o pai tem direito a Licença Paternidade de vinte dias, a contar do dia do nascimento do bebê.

QUANDO NECESSÁRIO APRESENTAÇÃO DE ATESTADO MÉDICO?

- O empregador não pode solicitar nenhum documento que comprove ou não a gravidez para fins de contratação ou conservação do empregos, sob pena de cometer crime.
- A empresa poderá solicitar atestado médico em casos de pedido de mudança de função ou setor em seu trabalho, caso exista riscos para sua saúde ou à do bebê.
- A gestante tem o direito a receber uma Declaração de Comparecimento para apresentar ao empregador sempre que for às consultas de pré-natal ou fizer algum exame.

É POSSÍVEL RECEBER SALÁRIO-MATERNIDADE SE A GRAVIDEZ OCORREU NO PERÍODO EM QUE A MÃE ESTAVA DESEMPREGADA?

Sim, desde que sejam preenchidas algumas condições como estar no período de graça ou carência, que é o período em que a pessoa continua tendo direito aos benefícios do INSS mesmo sem realizar contribuições.

Em regra, é segurado a pessoa que contribui para o INSS. Mas, mesmo que a pessoa não esteja contribuindo para o INSS, ela consegue manter a cobertura da previdência por algum tempo, em alguns casos. Esse é o chamado “período de graça”. Assim, estar em período de graça é estar no período em que a pessoa ainda tem cobertura do INSS, mesmo sem contribuir.

Esse período de graça pode variar de 3 meses até 36 meses.

Exemplo: se a empregada pedir demissão, continuará segurada pela previdência por mais 12 (doze) meses a contar do último mês trabalhado. Caso seja demitida, o período de graça ou carência será de 24 (vinte e quatro) meses.

Assim, se a adolescente que trabalhar de carteira assinada pedir demissão ou tiver sido demitida antes do início da gravidez, terá direito ao salário maternidade se na data do parto estiver no período de graça, conforme explicado anteriormente. Passado o período informado acima, não poderá receber o benefício.

Esse benefício terá duração de 14 dias, no caso de aborto espontâneo ou os previstos em lei (estupro ou risco de vida para a mãe), comprovado através de um atestado médico com informação da Classificação Internacional de Doenças (CID) específico. Porém, neste caso não há direito a licença maternidade ou de estabilidade no emprego. Será considerado aborto espontâneo quando ocorrido antes da 23ª semana de gestação. Após esse período, a legislação considera como parto, por isso, o período de afastamento segue os critérios da licença-maternidade.

As mulheres que dão à luz a um bebê natimorto também têm direito ao afastamento.

DIREITO A CRECHE EM EMPRESAS

Toda empresa que tenha mais de 30 funcionárias com idade superior a 16 anos deve fornecer um local onde as colaboradoras possam manter e cuidar dos filhos no período de amamentação. Essa exigência pode ser substituída pelo reembolso-creche. O reembolso-creche será pago à empregada ou empregado que possua filhos de até 5 anos e 11 meses de idade. Porém, a implementação do benefício necessita da formalização de acordo individual, coletivo ou convenção coletiva

5.3 DIREITOS SOCIAIS

18

DIREITO A CERTIDÃO DE NASCIMENTO

É garantido a todos os brasileiros o direito à Certidão de Nascimento, que é emitida gratuitamente nos cartórios. Os hospitais e maternidades entregam aos pais, assim que o bebê nasce, uma via da Declaração de Nascido Vivo, que deve ser levada a um Cartório de Registro Civil, com outros documentos.

Os documentos necessários são:

- * Declaração de Nascido Vivo (DNV), fornecida pelo hospital, maternidade, UBS ou Secretaria de Saúde.
- * Documento de identificação dos pais.
- * Certidão de Casamento (Se os pais forem casados legalmente)
- * Se for indígena, RANI (Registro Administrativo de Nascimento Indígena emitido pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI¹¹).
- * Se não tiver os documentos acima, devem comparecer ao cartório com duas testemunhas que tenham conhecimento do parto, com seus documentos.
- * Se o pai não puder comparecer ao cartório, deve fazer uma declaração com firma reconhecida autorizando o registro do filho em seu nome.

* Se a mãe não tiver a declaração do pai ou se o pai for desconhecido, ela pode fazer a certidão de nascimento apenas em seu nome.

* Se os pais não tiverem o próprio registro civil de nascimento, devem primeiro fazer os seus para depois registrar a criança.

* Qualquer pessoa em qualquer idade pode fazer o registro de seu nascimento com assinatura de duas testemunhas.

Procure um cartório da sua cidade e tire seus dúvidas, de preferência, antes do parto!

Se os pais forem menores de 18 anos, os avós ou responsáveis também deverão comparecer ao cartório.

DIREITO A PREFERÊNCIA

Toda mulher grávida tem direito à preferência em filas, guichês, caixas especiais além de atendimento preferencial em estabelecimentos públicos e privados, e assentos em transportes públicos. Lembre-se: É direito o assento prioritário para gestantes e mulheres com bebê no colo em ônibus. Peça licença e ocupe o lugar! No ônibus a gestante pode, também, sair pela porta da frente. Mulheres com bebês de colo também têm preferência.

DIREITO A AMAMENTAR ONDE E QUANDO QUISER

Nenhuma mulher pode ser impedida e constrangida por amamentar seu bebê em lugares públicos ou privados mesmo que esteja disponível local para exclusivo para isso.

DIREITO A AJUDA DE CUSTO DO GENITOR

Toda mulher tem o direito a uma ajuda de custo do genitor durante todo o período da gravidez durante toda a gestação. Após o nascimento, o pai permanece com suas obrigações, mas já como de pensão alimentícia. O valor é calculado de acordo com a situação financeira de ambos e as necessidades da criança. Em caso de dúvida, procure a Defensoria Pública.

DIREITO DE ENTREGA EM ADOÇÃO

A mãe tem o direito de, se precisar ou decidir, entregar a criança em adoção. As gestantes ou mães que quiserem entregar seus filhos para adoção serão obrigatoriamente encaminhadas, sem nenhum tipo de intimidação, à Justiça da Infância e da Juventude para os procedimentos necessários. É assegurado à mãe o direito ao sigilo sobre o nascimento.

VOCÊ SABIA?

Se a família da grávida for beneficiada do Auxílio Brasil, ela tem direito ao Benefício Variável durante a gravidez. Para obter o benefício a família da gestante precisa ser inscrita no Cadastro Único, ou já serem beneficiárias do Auxílio Brasil. Serão pagas nove parcelas mensais, independente do mês em que a gravidez for registrada, desde que a gestação tenha sido identificada, no SISAB – Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica. Em caso de aborto, o benefício não será cancelado, como forma de apoiar a recuperação da mulher.

5.4 DIREITOS A SERVIÇOS DE SAÚDE

DIREITO AO CONHECIMENTO E À VINCULAÇÃO PRÉVIA À MATERNIDADE

A mulher deve ser informada antes, pela equipe do pré-natal, sobre qual a maternidade será realizado o parto, qual maternidade será atendida em casos de complicações ou problemas no pré-natal e de visitá-las antes do parto.

Essa vinculação a maternidade será feita até o último trimestre da gestação, podendo a gestante ter direito de escolha. Caso a gestante esteja em estado avançado de trabalho de parto, nenhum estabelecimento de saúde pode recusar atendimento.

DIREITO A POLÍTICAS PÚBLICAS

É garantido a todas as mulheres o acesso aos programas e às políticas de saúde da mulher e de planejamento reprodutivo. Para as gestantes, nutrição apropriada, um cuidado humanizado à gravidez, ao parto e ao puerpério e atendimento pré-natal, perinatal e pós-natal integral no âmbito do Sistema Único de Saúde.

DIREITO A SIGILO

Se a mãe for adolescente, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) garante o direito ao atendimento com sigilo, privacidade e autonomia.

DIREITO AO CARTÃO DA GESTANTE

Esse cartão é padronizado e possui todos os dados sobre a evolução da gravidez e a saúde da grávida.

JÁ OUVIU FALAR SOBRE O PROGRAMA DE HUMANIZAÇÃO NO PRÉ-NATAL E NASCIMENTO (PHPN), NO ÂMBITO DO SUS?

Para garantir a sua saúde e a do bebê é importante redobrar os cuidados durante o período de gestação. O pré-natal é essencial para uma boa assistência durante a gravidez assim evitando ou tratando problemas de saúde da mãe e/ou do bebê. Por isso é importante as consultas serem realizadas regularmente.

O PHPN é um programa que assegura a qualidade do acesso, da cobertura e do acompanhamento do pré-natal, da assistência ao parto e a puerpério como também ao recém nascido.

VOCÊ SABIA?

O Tratamento fora de domicílio (TFD) é um benefício que os usuários do SUS podem receber quando não existe um tratamento de saúde na região onde o paciente mora. As despesas compreendidas pelo TFD são: transporte, alimentação e pernoite para paciente e acompanhante (se necessário). Essa autorização só se dá mediante pedido médico, aprovação em uma comissão nomeada pelo gestor municipal/estadual e se necessário apresentação de exames ou documentos complementares.

Deve estar também de acordo com o orçamento do município ou Estado. O TFD só se aplica à lugares com mais de 50km de distância do local de onde o paciente mora.

DIREITO AO ACOMPANHAMENTO MÉDICO ADEQUADO

Toda gestante e a puérpera tem direito a assistência e acompanhamento adequados, sendo o município o garantidor desse benefício. O Município, por meio das unidades integrantes de seu sistema de saúde, deve garantir que em até 42 dias após o nascimento seja realizada uma consulta no puerpério.

A gestante ou puérpera que abandonar as consultas pré e pós parto será procurada pela Atenção Primária à Saúde (APS).

A gestante tem direito a um parto natural cauteloso, e parto cesariana e outras intervenções cirúrgicas por indicação médica.

Os serviços de saúde onde o parto for realizado assegurarão às mulheres e aos seus filhos recém-nascidos alta hospitalar responsável e contrarreferência na atenção primária, assim como acesso a outros serviços e a apoio à amamentação.

DIREITO A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS

EXAMES LABORATORIAIS

Primeira consulta

- ABO-Rh
- VDRL
- Urina rotina
- Glicemia de jejum
- HB/Ht
- Testagem anti-HIV (em municípios de mais de 50 mil habitantes)

30° semana

- VDRL
- Urina rotina
- Glicemia de jejum

DIREITO A ASSISTÊNCIA PSICOLÓGICA E NA AMAMENTAÇÃO

A gestante deverá receber orientação sobre amamentação, alimentação saudável e crescimento, desenvolvimento, criação de vínculos com seu bebê.

O poder público deve garantir assistência psicológica à gestante e à mãe, no período da gestação e puerpério, inclusive como forma de prevenir ou minorar as consequências do estado puerperal.

DIREITO A ACOMPANHANTE NO PARTO

As parturientes possuem o direito a UM acompanhante durante todo o período de trabalho de parto, no parto e no pós-parto(entende-se o pós-parto imediato como o período que abrange 10 dias após o parto), no SUS. Este acompanhante é escolhido pela mesma, podendo ser homem ou mulher.

DIREITO DE ATENDIMENTO

Em trabalho de parto a gestante deve ser acolhida no primeiro serviço de saúde que buscar. Em caso de transferência para outro serviço de saúde, a locomoção deverá ser realizada de maneira segura.

DIREITOS DA MULHER DURANTE O PARTO

A parturiente tem direito à internação hospitalar para a realização de parto nos hospitais públicos ou conveniados ao SUS.

Os hospitais e demais estabelecimentos de atenção à saúde de gestantes, públicos e particulares, são obrigados a garantir:

- alojamento conjunto para que a mãe permaneça com seu filho.
- orientação no processo de amamentação, auxiliando na técnica adequada, enquanto a mãe permanecer na unidade.
- a presença de pediatra na sala de parto
- visita do pai sem limitação de horário;
- realização de partos normais e cirúrgicos. Se houver intercorrências deve: examinar a gestante, assegurar os procedimentos pré-anestésicos e anestésicos, realizar parto cirúrgico se necessário, assegurar que a gestante tem a possibilidade de acompanhante caso queira(se a estrutura permitir), prestar assistência ao recém-nascido.
- realização de exames para o diagnóstico e tratamento de anormalidades no metabolismo do recém-nascido, bem como prestação de orientação aos pais.

DIREITO A ALIMENTAÇÃO INFANTIL

Mães portadoras do vírus HIV têm o direito a alimentação para seus bebês com fórmula infantil fornecida pelas unidades de saúde. Os serviços de UTIs neonatal deverão ter de banco de leite humano ou unidade de coleta de leite humano.

VOCÊ SABIA?

Você gostaria de planejar sua gestação, seu parto e seu puerpério? Isso pode se tornar real através de um documento chamado plano de parto, que é escrito pela gestante e onde ela manifestará seus desejos e limites para o antes, o durante e o depois do parto.

Esse documento devera ser apresentado à equipe obstétrica para que tenha conhecimento das suas escolhas. O ideal é que o plano seja debatido durante a gestação nas consultas. O plano deve ser confeccionado a partir da 24ª semana de gestação, assinado por todas as partes envolvidas e entregue no local onde a mulher vai realizar o parto. Esse plano deve ter reconhecimento de firma.

5.5 DIREITOS DA MÃE PRIVADA DE LIBERDADE

O poder público deve garantir a mulher gestante privada de liberdade ou que possua filho na primeira infância assistência do SUS e acolhimento do filho, em articulação com o sistema de ensino competente, visando ao desenvolvimento integral da criança.

É obrigação do poder público propiciar berçário e garantir a amamentação até no mínimo 6 meses. Também creches para atender crianças entre 6 meses e 7 anos de idade, durante a permanência da mãe em cumprimento de pena .

Assistência psicológica gestantes e mães que se encontrem em situação de privação de liberdade.

5.6 DIREITO AO INTERROMPIMENTO DA GESTAÇÃO

De acordo com o Código Penal Brasileiro, em vigor desde 1984, o aborto é considerado crime contra a vida humana. Fazer um aborto induzido pode acarretar em detenção de um a três anos para a mãe que causar o aborto ou que dê permissão para que outra pessoa o cometa. Neste último caso, a pessoa que realizou o procedimento pode pegar de um a quatro anos de prisão.

O aborto no Brasil somente não é qualificado como crime em três situações:

- Quando a gravidez representa risco de vida para a gestante.
- Quando a gravidez é o resultado de um estupro.
- Quando o feto for anencefálico, ou seja, não possuir cérebro. Esse último item foi julgado pelo STF em 2012 e declarado como parto antecipado com fins terapêuticos.

As gestantes que se encontrar em uma dessas três situações tem suporte do governo para conseguir gratuitamente o aborto legal através do SUS (Sistema Único de Saúde).

O procedimento pode ser realizado até quanto tempo da gestação? Nos casos de violência sexual, o aborto é permitido até a 20ª semana de gestação, podendo ser estendido até 22 semanas, desde que o feto tenha menos de 500 gramas. A interrupção da gestação após esse período se chama antecipação do parto, podendo ser natural ou induzido (provocado).

Em caso de mães adolescentes, é necessária a autorização de um dos pais ou do responsável, mas a vontade da adolescente deve ser respeitada caso sua família opte pela realização do aborto e a adolescente não. Caso a adolescente opte pela interrupção da gravidez e a família não autorize, a situação deverá ser submetida ao judiciário.

6. DIREITO A EXAMES DO BEBÊ RECÉM-NASCIDO

29

O QUE DETECTA?	QUANDO DEVE SER FEITO?
<p>Identifica doenças metabólicas, genéticas e infecciosas. É um exame obrigatório e possibilita um tratamento precoce propiciando um desenvolvimento físico e mental adequados a criança. É oferecido pelo SUS.</p>	Deve ser realizado do 3º a 5º dia de vida e sempre após as 48 horas da primeira amamentação.
<p>Identifica anquiloglossia ("língua presa") o que pode restringir em diversos graus a movimentação da língua. Pode comprometer a amamentação e afala.</p>	Deve ser realizado entre 24 horas e 48 horas do recém-nascido.
<p>Identifica possíveis problemas auditivos.</p>	Deve ser realizado até 1 mês de vida e antes da alta da maternidade.
<p>Identifica cardiopatias críticas ou seja cardiopatias graves.</p>	Recomendado que o recém-nascido faça com 24 horas de vida e antes de receber alta.
<p>Rastrear doenças como catarata congênita, retinoblastoma, glaucoma congênito, etc.</p>	Recomendado que o recém-nascido tenha alta com esse exame realizado.

LINKS ÚTEIS

Na internet existem muitas informações úteis, mas também muitas informações equivocadas. Para sua segurança, busque informações diretamente na Unidade Básica de Saúde mais próxima da sua residência ou consulte sites confiáveis, como o site do **Ministério da Saúde** (<https://www.gov.br/saude/pt-br>) ou o aplicativo Conecte SUS.

Conecte SUS Cidadão – O Conecte SUS Cidadão é o aplicativo oficial do Ministério da Saúde e a porta de acesso aos serviços do Sistema Único de Saúde (SUS) de forma digital. Ele permite que o cidadão acompanhe o seu histórico clínico e mostra as informações como Carteira Nacional de Vacinação, Certificado Nacional de Covid-19, Cartão Nacional de Saúde, medicamentos dispensados pelo programa "Farmácia Popular", permite identificar estabelecimentos de saúde próximos à sua localização, de acordo com o tipo de serviço desejado, etc.

Para acessar o Conecte SUS é necessário instalar o aplicativo no seu dispositivo móvel, pela App Store ou Play Store

Sites que também podem ser úteis:

- Defensoria Pública do Estado do Tocantins : <https://www.defensoria.to.def.br>
- Ministério Público do Estado do Tocantins: <https://www.mpto.mp.br>
- Febrasgo: <https://www.febrasgo.org.br/en/>
- Secretaria da Saúde do Estado do Tocantins: [Secretaria da Saúde \(www.to.gov.br/saude\)](http://www.to.gov.br/saude)
[cartilha_puerperio.pdf \(usp.br\)](http://www.usp.br)

ÁREA TÉCNICA DE SAÚDE DO ADOLESCENTE E DO JOVEM (Brasília). Ministério da Saúde (org.). Manual de apoio: Visitas Domiciliares às Gestantes. 2. ed. atual. Brasília, DF: [s. n.], [2000]. Disponível em: https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/0101adolescente_gravida.pdf. Acesso em: 10 dez. 2022.

BRASIL. Lei nº 6.202, de 17 de abril de 1975. Atribui à estudante em estado de gestação o regime de exercícios domiciliares instituído pelo Decreto-lei nº 1.044, de 1969, e dá outras providências. Brasília, DF, [1975]. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1970-1979/l6202.htm. Acesso em: 10 dez. 2022.

BRASILIA. Decreto-Lei nº 1.044, de 21 de outubro de 1969. Dispõe sobre tratamento excepcional para os alunos portadores das afecções que indica. Brasília, DF, [1969]. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del1044.htm. Acesso em: 12 dez. 2022.

BRASIL. Lei nº 12.010, de 3 de junho de 2009. Dispõe sobre adoção; altera as Leis nos 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente, 8.560, de 29 de dezembro de 1992; revoga dispositivos da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil, e da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943; e dá outras providências. Brasília, DF, [2009]. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l12010.htm. Acesso em: 10 dez. 2022.

BRASIL. Lei nº 11.340, de 7 de junho de 2006. (Vide ADI nº 4424) Vide Lei nº 14.149, de 2021 Cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do § 8º do art. 226 da Constituição Federal, da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres e da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher; dispõe sobre a criação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; altera o Código de Processo Penal, o Código Penal e a Lei de Execução Penal; e dá outras providências. Brasília, DF, [2006]. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11340.htm. Acesso em: 11 dez. 2022.

BRASIL. Lei nº 11.634, de 27 de dezembro de 2007. Dispõe sobre o direito da gestante ao conhecimento e a vinculação à maternidade onde receberá assistência no âmbito do Sistema Único de Saúde. Brasília, DF, [2007]. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/lei/l11634.htm. Acesso em: 10 dez. 2022.

BRASIL. Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências. Brasília, DF, [1990]. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htmv. Acesso em: 15 dez. 2022.

BRASIL. Ministério da Saúde. Gabinete do Ministro. Portaria nº 1.016, de 19 de janeiro de 1993. Dispõe sobre normas básicas sobre de alojamento conjunto. Diário Oficial da União (DOU). Brasília, DF, [1993]. Disponível em:

https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/1993/prt1016_26_08_1993.html#:~:text=A%20perman%C3%A2ncia%20do%20rec%C3%A9m%20nascido,amamenta%C3%A7%C3%A3o%20mais%20fisiol%C3%B3gica%20e%20natural. Acesso em: 12 dez. 2022.

BRASIL. Ministério da Saúde. Gabinete do Ministro. Portaria nº 2.104, de 19 de novembro de 2002. Institui no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS o Projeto Nascer-Maternidades. Diário Oficial da União. Brasília, DF, [2002]. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2002/prt2104_19_11_2002.html. Acesso em: 15 dez. 2022.

BRASIL. Ministério da Saúde. Gabinete do Ministro. Portaria nº 2.193, de 14 de setembro de 2006. Define a estrutura e a atuação dos Bancos de Leite Humano. Diário Oficial da União. Brasília, DF, [2006]. Disponível em: [https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2006/prt2193_14_09_2006.html#:~:text=Define%20a%20estrutura%20e%20a,de%20Leite%20Humano%20\(BLH\).&text=Considerando%20que%20o%20crescimento%20do,Art](https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2006/prt2193_14_09_2006.html#:~:text=Define%20a%20estrutura%20e%20a,de%20Leite%20Humano%20(BLH).&text=Considerando%20que%20o%20crescimento%20do,Art). Acesso em: 11 dez. 2022.

BRASIL. Ministério da Saúde. Gabinete do Ministro. Portaria nº 2.418, de 2 de dezembro de 2005. Regulamenta, em conformidade com o art. 1º da Lei nº 11.108, de 7 de abril de 2005, a presença de acompanhante para mulheres em trabalho de parto, parto e pós-parto imediato nos hospitais públicos e conveniados com o Sistema Único de Saúde - SUS. Diário Oficial da União. Brasília, DF, [2005]. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2005/prt2418_02_12_2005.html. Acesso em: 15 dez. 2022.

BRASIL. Ministério da Saúde. Gabinete do Ministro. Portaria nº 569, de 1 de junho de 2000. Institui o Programa de Humanização no Pré-natal e Nascimento no âmbito do Sistema Único de Saúde. Diário Oficial da União. Brasília, DF, [2000]. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2000/prt0569_01_06_2000_rep.html. Acesso em: 16 dez. 2022.

BRASIL. Ministério da Saúde. Gabinete do Ministro. Portaria nº 55, de 24 de fevereiro de 1999. Dispõe sobre a rotina do Tratamento Fora de Domicílio no Sistema Único de Saúde - SUS, com inclusão dos procedimentos específicos na tabela de procedimentos do Sistema de Informações Ambulatoriais do SIA/SUS e dá outras providências. Diário Oficial da União. Brasília, DF, [1999]. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/sas/1999/prt0055_24_02_1999.html. Acesso em: 11 dez. 2022.

BRASIL. Lei nº 11.108, de 7 de abril de 2005. Altera a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, para garantir às parturientes o direito à presença de acompanhante durante o trabalho de parto, parto e pós-parto imediato, no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS. Brasília, DF, [2005]. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11108.htm. Acesso em: 11 dez. 2022.

BRASIL. Lei nº 11.770, de 9 de setembro de 2008. Produção de efeito Cria o Programa Empresa Cidadã, destinado à prorrogação da licença-maternidade mediante concessão de incentivo fiscal, e altera a Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991. Brasília, DF, [2008]. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11770.htm. Acesso em: 13 dez. 2022.

BRASIL. Lei nº 9.029, de 13 de abril de 1995. Proíbe a exigência de atestados de gravidez e esterilização, e outras práticas discriminatórias, para efeitos admissionais ou de permanência da relação jurídica de trabalho, e dá outras providências. O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:. Brasília, DF, [1995]. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9029.htm. Acesso em: 12 dez. 2022. A Lei nº 12.010/2009

BRASIL. Lei nº 13.257, de 8 de abril de 2016. Dispõe sobre as políticas públicas para a primeira infância e altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), o Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código de Processo Penal), a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, a Lei nº 11.770, de 9 de setembro de 2008, e a Lei nº 12.662, de 5 de junho de 2012. Brasília, DF, [2016]. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/lei/l13257.htm. Acesso em: 11 dez. 2022.

BRASIL. Lei nº 13.509, de 22 de novembro de 2017. (Promulgação de partes vetadas) Dispõe sobre adoção e altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, e a Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil). Brasília, DF, [2017]. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/l13509.htm. Acesso em: 17 dez. 2022. A Lei Federal nº 11.340/2007

BRASIL. Lei nº 11.942, de 28 de maio de 2009. Cria o Programa Empresa Cidadã, destinado à prorrogação da licença-maternidade mediante concessão de incentivo fiscal, e altera a Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991. Brasília, DF, [2009]. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11770.htm. Acesso em: 15 dez. 2022.

BRASIL. Ministério da Cidadania/Secretaria Especial do Desenvolvimento Social/Secretaria Nacional de Renda de Cidadania. INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA nº 1 /SEDS/SENARC/MC, de 4 de abril de 2022. Trata sobre os procedimentos para a identificação de gestantes elegíveis ao Benefício Composição Gestante (BCG), do Programa Auxílio Brasil (PAB), e das regras relacionadas à concessão desse benefício. Diário Oficial da União , Brasília, DF, [2022]. Disponível em: <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-conjunta-n-1/seds/senarc/mc-de-4-de-marco-de-2022-383890958>. Acesso em: 18 dez. 2022.

DEFENSORIA PÚBLICA DO RIO GRANDE DO SUL. Assessoria de Comunicação Social da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul (org.). Direito das gestantes. São Paulo: [s. n.], [entre 2002 e 2022]. Disponível em: <https://defensoria-admin.rs.gov.br/upload/arquivos/202201/28153248-direitos-das-gestantes.pdf>. Acesso em: 11 dez. 2022.

DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO À PRIMEIRA INFÂNCIA (Brasília). Ministério da Cidadania (org.). Manual de apoio: Visitas Domiciliares às Gestantes. 1. ed. Brasília, DF: [s. n.], [2020]. 58 p. ISBN 978-65-00-14757-5. Disponível em: https://www.gov.br/cidadania/pt-br/noticias-e-conteudos/publicacoes-1/desenvolvimento-social/Manual_Gestantes_Digital.pdf. Acesso em: 11 dez. 2022.

DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO À PRIMEIRA INFÂNCIA (Brasília). Ministério da Cidadania (org.). Manual de apoio: Visitas Domiciliares às Gestantes. 1. ed. Brasília, DF: [s. n.], [2020]. 58 p. ISBN 978-65-00-14757-5. Disponível em: https://www.gov.br/cidadania/pt-br/noticias-e-conteudos/publicacoes-1/desenvolvimento-social/Manual_Gestantes_Digital.pdf. Acesso em: 11 dez.

Ministério da Saúde. Caderneta da Gestante. 3ª edição Brasília – DF 2016. Disponível em: [http://www.mds.gov.br/webarquivos/arquivo/crianca_feliz/Treinamento_Multiplicadores_Coordenadores/Caderneta-Gest-Internet\(1\).pdf](http://www.mds.gov.br/webarquivos/arquivo/crianca_feliz/Treinamento_Multiplicadores_Coordenadores/Caderneta-Gest-Internet(1).pdf). Acesso em: 13 de dezembro de 2022.

Ministério da Saúde. Caderneta da Gestante. 3ª edição Brasília – DF 2016. Disponível em: [http://www.mds.gov.br/webarquivos/arquivo/crianca_feliz/Treinamento_Multiplicadores_Coordenadores/Caderneta-Gest-Internet\(1\).pdf](http://www.mds.gov.br/webarquivos/arquivo/crianca_feliz/Treinamento_Multiplicadores_Coordenadores/Caderneta-Gest-Internet(1).pdf). Acesso em: 13 de dezembro de 2022.

SECRETARIA EXECUTIVA – BIÊNIO 2013/14: INSTITUTO DA INFÂNCIA - IFAN (Fortaleza). Rede Nacional da Primeira Infância (RNPI) (org.). Primeira Infância e Gravidez na Adolescência. Fortaleza: [s. n.], [entre 2013 e 2014]. Disponível em: <http://primeirainfancia.org.br/wp-content/uploads/2015/01/Cartilha-Gravidez-Adol-FINAL-HD.pdf>. Acesso em: 18 dez. 2022.

SECRETARIA EXECUTIVA – BIÊNIO 2013/14: INSTITUTO DA INFÂNCIA - IFAN (Fortaleza). Rede Nacional da Primeira Infância (RNPI) (org.). Primeira Infância e Gravidez na Adolescência. Fortaleza: [s. n.], [entre 2013 e 2014]. Disponível em: <http://primeirainfancia.org.br/wp-content/uploads/2015/01/Cartilha-Gravidez-Adol-FINAL-HD.pdf>. Acesso em: 18 dez. 2022.

TOCANTINS. Secretaria de Estado da Saúde. Atenção Integral à Saúde da Mulher Tocantinense. Caderno 1: Protocolo de Atenção à Mulher no Pré-natal e Puerpério. Palmas, Secretaria de Estado da Saúde, 2012. 169p.

UNICEF - FUNDO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A INFÂNCIA. Escritório da Representante do UNICEF no Brasil (org.). Guia dos Direitos da Gestante e do Bebê. 1. ed. São Paulo: Globo, [2011]. 80 p. ISBN 978-85-2504-939-1. Disponível em:

https://www.unicef.org/brazil/media/2351/file/Guia_dos_Direitos_da_Gestante_e_do_Bebe.pdf.

Acesso em: 10 dez. 2022.